
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10390558>

УДК 373

Алмазова И. Г.

Алмазова Ирина Геннадьевна, кандидат пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», Россия, 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 28. E-mail: amazofa@mail.ru.

Инновационная образовательная среда как инструмент успешной преемственности образования детей в дошкольном учреждении и начальной школе

Аннотация. В статье отражены результаты исследования, в которых обосновывается идея использования инновационной образовательной среды как действенного инструмента, обеспечивающего успешную преемственность образования детей в дошкольном учреждении и начальной школе. Особо уделено внимание уточнению содержания базовых понятий исследования «инновационная образовательная среда» и «успешная преемственность образования детей» в контексте модернизации современного образования. В статье описываются разработанные педагогические условия, которые влияют на повышение качества преемственности образования в дошкольном учреждении и начальной школе. В качестве таковых педагогических условий рассматриваются: разработка инновационной образовательной среды как важного инструмента исследуемого процесса; проектирование технологии преемственности образования в дошкольном образовательном учреждении и начальном общем образовании. Данные материалы не претендуют на абсолютную полноту и бесспорность, отражают субъективную точку зрения автора и результаты исследования.

Ключевые слова: инновационная образовательная среда, преемственность образования детей, дошкольное образовательное учреждение, начальная школа, педагогические условия, технология.

Almazova I. G.

Almazova Irina Gennadievna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Bunin Yelets State University, Russia, 399770, Lipetsk region, Yelets, 28 Kommunarov str., E-mail: amazofa@mail.ru.

Innovative educational environment as a tool for successful succession education of children in preschool and primary school

Abstract. The article reflects the results of the study, which substantiates the idea of using an innovative educational environment as an effective tool to ensure the successful continuity of children's education in preschool and primary school. Special attention is paid to clarifying the content of the basic concepts of the study «innovative educational environment» and «successful continuity of children's education» in the context of modernizing modern education. The article describes the developed pedagogical conditions that affect the improvement of the quality of continuity of education in preschool and primary school. As such pedagogical conditions are considered: the development of an innovative educational environment as an important tool of the process under study; the design of the technology of continuity of education in preschool educational institutions and primary general education. These materials do not claim to be absolutely complete and indisputable, reflect.

Key words: innovative educational environment, continuity of children's education, preschool educational institution, primary school, pedagogical conditions, technology.

Вопрос успешной преемственности в образовательном процессе, ориентированном на дошкольный и младший школьный возраст обладает особой острой и чрезвычайно важной актуальностью. Обращение к нему – очевидно, всякий раз на этапе очередной модернизации образовательного контекста [1].

Преемственность сама по себе представляет собой особое явление, некий феномен широко и разносторонне изучавшийся такими областями научного знания, как философия, социология, психология, педагогика и т.п. Нас интересует педагогическая область научного знания и ее реалии в характеристике обозначенного явления. Но при этом, отправной характеристикой мы будем считать определение, сделанное В. Г. Рубановым, в его публикации 2013 года. В этой статье автором отмечается тот факт, что «... «преемственность» есть особая философская категория, используемая для обозначения закономерной связи между этапами развития действительности, где определенное содержание, структура и функции одной системы повторяются и развиваются в другой на качественно новом уровне» [4, с. 104].

Особое значение приобретает преемственность образования при переходе с одной ступени образования (дошкольной) на следующую (начальное общее образование). Этот «первый переход» столь значителен для успешного развития личности ребенка, что исследуется глубоко и содержательно целым рядом ученых [2]. Известен всплеск интереса к данному вопросу в

конце 20 века: Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, С. Г. Вершловский, Б. С. Гершунский, Р. А. Должикова, А. Г. Мороз, А. А. Люблинская, М. Н. Скаткин и др. [3].

Век 21 отражает важность и значимость исследуемого феномена в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО-2013г.) и Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, обновленном в 2021 году (ФГОС НОО-21). Отметим, что ФГОС НОО-21 появился на новом этапе развития России и отражает новые подходы к определению качества образования [5].

Качество образования напрямую зависит от успешной преемственности в образовании детей дошкольного и младшего школьного возраста. В данном контексте нам представляется необходимым уточнить понятие «успешная преемственность образования детей» (УПОД). УПОД – есть особый комплекс ВЗАИМО связей, действий, согласований между образовательными ступенями: дошкольного и начального общего образования, обеспечивающий переход, в котором отражаются неизбежные изменения содержания, технологий, методов, форм образования, ведущих к развитию личности ребенка, обогащению ее знаний и опыта, с учетом возрастной специфики, ведущего вида деятельности в условиях инновационной образовательной среды, выступающей важным инструментом успешной преемственности образования детей дошкольного и младшего

школьного возраста. Поскольку термин «инструмент» обозначает наряду с самыми разными характеристиками «...алгоритм, используемый для целевого воздействия ... его изменения ... в целях достижения полезного эффекта», то именно инновационная образовательная среда может выступать в качестве именно такого инструмента.

Инновационная образовательная среда (ИОС) – представляет собой комплекс взаимосвязанных условий, обеспечивающих образование человека [6]. Взаимодействие этих условий делают ИОС полноценной и инновационной. При этом ИОС выступает как особый инструмент, некое новшество (инновация-продукт), обеспечивающее повышение эффективности образовательного процесса (инновация-процесс); настроенного на «добычу» знаний, умений, навыков с целью удовлетворения и развития личностных, групповых и коллективных потребностей (инновация-услуга).

Объединяя структурные компоненты ИОС ДОУ: экологического, физического, социального, интеллектуального, речевого и эстетического развития [7] и компоненты ИОС НОО: СО трудничество, дружество, творчество; современные образовательные технологии (СОТ), информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), содержание образования, форму образования – урок, отметим, что ИОС есть тот самый волшебный инструмент, который «питает ум и душу»; «облегчает возрастные кризисы и снимает стрессы»; «создает психологический комфорт»; обеспечивает успешную преемственность образования. Физическое окружение, коллектив, образовательная программа, сама среда, административный ресурс, образовательный дизайн, педагог и воспитанник/обучающийся их разнообразное взаимодействие возможно спроектировать так, что бы ИОС НОО стала логичным продолжением ИОС ДОУ (например в одном регионе проживания), где дети и взрослые нивелировали бы резкие переходы и акцентировали бы все свое

внимание на мягких (soft) удобных «преемственных» активностях, обеспечивающих успех [3]. В этой связи нами описаны педагогические условия, повышающие качество преемственности образования в дошкольном учреждении и начальной школе.

Полагаем, что первым значимым педагогическим условием выступает разработка инновационной образовательной среды как важного инструмента исследуемого процесса.

При этом отметим, что ИОС как важный инструмент, ориентирован на реализацию стратегии развития ребенка (интеллектуального, духовно-нравственного, физического, психического, эстетического) в дошкольном и школьном детстве. Причем ИОС в дошкольном учреждении и начальной школе включает системную совокупность факторов.

Материальных: дизайн интерьера удобный, комфортный, его элементы создаются при активном участии воспитанников/обучающихся и их родителей под руководством педагогов. Некоторые элементы интерьера повторяются в ДОУ и начальной школе. Их встречают воспитанники/обучающиеся как старых знакомых: привычных, любимых, с которыми комфортно, уютно, знакомо и понятно.

Организационных: правил и традиций, понятных, принятых по общему согласию.

Отношенческих: межличностных отношений воспитанников/обучающихся, родителей, педагогов, где создаются особые отношения заботы о каждом ребенке и взрослом – когда помощь, поддержка, демонстрация достижений становятся основой отношений между личностями и со временем превращаются в основные этапы сотрудничества, содружества, сотворчества, как в ходе воспитания, так и в ходе обучения.

Все это позволяет ДОУ в созданной ИОСреде подготовить ребенка к комфортному переходу в начальную школу; к овладению новой социальной ролью: пер-

воклассника; к активному формированию содержательного многопланового образа школьника; к естественному пониманию требований нового типа отношений: образовательного сотрудничества.

Так же важно, по мнению практикующих педагогов (слушателей курсов повышения квалификации), что бы содержание дошкольного и начального общего образования имели общие «содержательные линии предметных областей», «пронизывающих насквозь программы дошкольного и начального общего образования». В этом вопросе мы вполне разделяем мнение наших респондентов.

Второе педагогическое условие: проектирование технологии преемственности образования в ДОУ и НОО предполагает: особую преемственность технологий, методов, форм воспитания и обучения – от

дошкольного к начальному общему образованию. Используемые педагогами технологии, методики, формы воспитания и обучения должны отвечать общим подходам к организации образовательной деятельности в группах детского сада и классах начальной школы, естественно усложняясь на каждом образовательном уровне.

В исследованиях разных авторов представлены разнообразные алгоритмы проектирования, организации и реализации исследуемого процесса: с учетом новаций в образовательном процессе в целом [1], ориентированных на сферу дошкольного образования [7], используемые в начальном общем образовании, связанные с реализацией федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения и обновленных в 2021 году и т.п.

Таблица 1. Алгоритм реализации первого педагогического условия

№ п/п	Направленность	Факторы	Прогнозируемый результат
1.	Реализация стратегии развития ребенка (интеллектуального, духовно-нравственного, физического, психического, эстетического) в дошкольном и школьном детстве	Материальные	Дизайн интерьера удобный, комфортный, его элементы создаются при активном участии воспитанников/обучающихся и их родителей под руководством педагогов
		Организационные	Правила и традиции, понятные, приняты по общему согласию
		Отношенческие	Межличностные отношения воспитанников/обучающихся, родителей, педагогов, где создаются особые отношения заботы о каждом ребенке и взрослом – когда помощь, поддержка, демонстрация достижений становятся основой отношений между личностями и со временем превращаются в основные этапы сотрудничества, содружества, сотворчества, как в ходе воспитания, так и в ходе обучения

2.	Существенные признаки средового подхода к исследованию заявленного процесса	Усложняется содержание факторов в зависимости от образовательного уровня	Позиционные отметки: Дизайн, Правила и традиции, Межличностные и ролевые отношения
3.	Определение организационно-структурных форм ИОС	Характеристика функций и особенностей ИОС ДОУ и начальной школы	Результаты и достижения в создании ИОС ДОУ и начальной школы
4.	Обеспечение содержательной целостности и последовательности в создании и реализации ИОС	Многофакторный анализ	Сотрудничество, содружество, сотворчество воспитанников/обучающихся, их родителей под руководством педагогов
5.	Промежуточные и итоговые результаты	Промежуточные и итоговые результаты	Промежуточные и итоговые результаты

Таблица 2. Алгоритм реализации второго педагогического условия

№ п/п	Направленность	Факторы	Прогнозируемый результат
1.	Единство целей и задач в образовании детей дошкольного и младшего школьного возраста	Система технологий, методов, форм воспитания и обучения	Используемые педагогами технологии, методы, формы воспитания и обучения отвечают общим подходам к организации образовательной деятельности в группах детского сада и классах начальной школы усложняясь на каждом образовательном уровне
2.	Мониторинг исходного состояния преемственности образования детей в дошкольном учреждении и начальной школе	Контрольная и коррекционная деятельность (по необходимости) администрации и сотрудников ДОУ и начальной школы	Сотрудничество, содружество, сотворчество воспитанников/обучающихся, их родителей под руководством педагогов и администрации учреждений
3.	Промежуточные результаты	Промежуточные результаты	Промежуточные результаты
4.	Итоговый анализ результатов сотрудничества, содружества, сотворчества	Итоговый анализ результатов сотрудничества, содружества, сотворчества	Итоговый анализ результатов сотрудничества, содружества, сотворчества
5.	Психолого-педагогическое просвещение всех участников исследуемого процесса	Психолого-педагогическое просвещение всех участников исследуемого процесса	Психолого-педагогическое просвещение всех участников исследуемого процесса

Мы предлагаем (в таблицах выше: см. Табл. 1; Табл. 2) наши алгоритмы реализации разработанных педагогических условий, влияющих и способствующих повышению качества исследуемого процесса.

В нашем случае, предлагаемые алгоритмы касаются как проектирования условий преемственности, так и реализа-

ции предлагаемых педагогических условий.

Таким образом, инновационная образовательная среда станет инструментом успешной преемственности в ходе образовательного процесса, в котором задействованы дошкольники и младшие школьники, если реализовать, разработанные нами педагогические условия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бузова А.А. Алгоритм проектирования образовательной среды в начальной школе с позиции инновационных подходов // Молодой ученый. 2023. № 22 (469). С. 382-385. URL: <https://moluch.ru/archive/469/103627/> (дата обращения: 01.11.2023).
2. Ефлова З.Б., Косолапова Е.С. Условия обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования в стандартах образования и в педагогической практике // Непрерывное образование: XXI век. 2018. № 1 (21). С. 2-10.
3. Осуществление преемственности в дошкольном образовательном учреждении и начальной школе / Г.М. Федосимов, Н.Н. Кулинич, Р.А. Должикова, И.П. Ищенко; Науч. ред. А.Д. Сазонов. Курган: Гос. изд.-полигр. предприятие «Зауралье». 1998. 174 с.
4. Рубанов В.Г. Понятие «преемственность» и его социальное измерение // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 323. № 6. С. 103-109.
5. Семенова Н.А. Преемственность дошкольного и начального образования через использование проектной деятельности // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2020. 3 (31). С. 9-15.
6. Тетерина Н.Н., Лебедева А.С. Инновационная образовательная среда и ее компоненты // Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. Пермь. 2019. 15. С: 213-218. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-obrazovatel'naya-sreda-i-ee-komponenty> (дата обращения: 11.11.2023).
7. Фоминых Н.Ю. Проектирование инновационной образовательной среды дошкольных образовательных учреждений // Гуманитарные науки. 2015. 4. С. 128-135.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Burova A.A. Algorithm for designing the educational environment in primary school from the perspective of innovative approaches // Young scientist. 2023. No. 22 (469). pp. 382-385. URL: <https://moluch.ru/archive/469/103627/> (date of reference: 11/01/2023).
2. Eflova Z.B., Kosolapova E.S. Conditions for ensuring continuity of preschool and primary general education in educational standards and in pedagogical practice // Continuing education: XXI century. 2018. No. 1 (21). pp. 2-10.
3. The implementation of continuity in a preschool educational institution and primary school / G.M. Fedosimov, N.N. Kulinich, R.A. Dolzhikova, I.P. Ishchenko; Scientific ed. A.D. Sazonov. Kurgan: State publishing house-polygr. enterprise "Trans-Urals". 1998. 174 p.
4. Rubanov V.G. The concept of "continuity" and its social dimension // Izvestiya Tomsk Polytechnic University. 2013. Vol. 323. No. 6. pp. 103-109.
5. Semenova N.A. Continuity of preschool and primary education through the use of project activities // Scientific and pedagogical review. Pedagogical Review. 2020. 3 (31). pp. 9-15.
6. Teterina N.N., Lebedeva A.S. Innovative educational environment and its components // Problems of Romano-Germanic philology, pedagogy and methods of teaching foreign languages. Perm State Uni-

-
- iversity of Humanities and Education. Perm. 2019. 15. From: 213-218. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-obrazovatel'naya-sreda-i-ee-komponenty> (date of application: 11.11.2023).
7. Fominykh N.Yu. Designing an innovative educational environment of preschool educational institutions // Humanities. 2015. 4. Pp. 128-135.
-

Для цитирования:

Алмазова И.Г. Инновационная образовательная среда как инструмент успешной преемственности образования детей в дошкольном учреждении и начальной школе // Гуманитарный научный вестник. 2023. №11. С. 32-37. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/11/Almazova.pdf>